

FORMAÇÃO CONTINUADA E EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA: EXPERIÊNCIA, SUBJETIVIDADE E DISPUTAS EPISTÊMICAS NO PROGRAMA AFROUNEB

 DOI: 10.5281/zenodo.19768292

Luiz Gustavo Santos da Silva

*Doutor em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Atualmente, realiza estágio de pós-doutoramento na Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (UESB). Email: gustavofirmina@gmail.com*

RESUMO

Analisa os impactos da formação continuada de professores/as para as relações étnico-raciais, a partir do Programa AFROUNEB, desenvolvido na Universidade do Estado da Bahia. A pesquisa, de natureza qualitativa, mobiliza a metodologia da história oral de vida e baseia-se nas narrativas de seis docentes da educação básica, considerando suas trajetórias, experiências e práticas pedagógicas. O objetivo consiste em compreender de que modo a formação repercute nas práticas docentes, nas concepções de cultura e diferença e na constituição das subjetividades dos/as professores/as. Parte-se do pressuposto de que a formação continuada não se limita à transmissão de conteúdos, mas envolve processos de resignificação do fazer docente e de construção de novos sentidos para a atuação pedagógica. Os resultados indicam que a formação continuada atua como dispositivo de deslocamento epistemológico, tensionando práticas eurocentradas e promovendo reconfigurações no currículo e nas estratégias de ensino. Contudo, tais processos são atravessados por resistências institucionais, precariedades estruturais e disputas simbólicas no interior da escola, evidenciando limites à consolidação de práticas antirracistas. Conclui-se que a formação para as relações étnico-raciais deve ser compreendida como campo de disputas, no qual se articulam saberes, experiências e projetos políticos de educação, apontando para a necessidade de políticas mais amplas e integradas.

Palavras-chave: Formação continuada. Relações étnico-raciais. Epistemicídio.

ABSTRACT

Analyzes the impacts of continuing teacher education on ethnic-racial relations, based on the AFROUNEB Program developed at the State University of Bahia. The study adopts a qualitative approach, drawing on life history methodology and the narratives of six basic education teachers, considering their trajectories, experiences, and pedagogical practices. The objective is to examine how continuing education influences teaching practices, conceptions of culture and difference, and the constitution of teacher subjectivities. It is assumed that continuing education goes beyond the transmission of content, involving processes of resignification of teaching

practices and the construction of new meanings for pedagogical action. The findings indicate that continuing education operates as a device of epistemological displacement, challenging Eurocentric practices and promoting reconfigurations in the curriculum and teaching strategies. However, these processes are shaped by institutional resistance, structural constraints, and symbolic disputes within the school context, revealing limits to the consolidation of anti-racist practices. The study concludes that teacher education for ethnic-racial relations should be understood as a field of dispute in which knowledge, experiences, and political projects of education intersect, pointing to the need for broader and more integrated public policies.

Keywords: Continuing education. Ethnic-racial relations. Epistemicide.

INTRODUÇÃO

A promulgação da Lei 10.639/03 instituiu um marco na educação brasileira ao reconhecer a centralidade das relações étnico-raciais na formação escolar. Contudo, a efetivação dessa política permanece tensionada por limites estruturais, especialmente no que se refere à formação docente (Gomes, 2012).

Ao tratar da diversidade na educação brasileira, parte-se da compreensão de que os projetos educacionais nunca foram neutros. Historicamente, estiveram vinculados a projetos de sociedade e de nação, operando como espaços de disputa em torno de quem é reconhecido como sujeito de direitos. Nesse sentido, a diversidade não pode ser compreendida apenas como a existência de diferenças entre grupos, mas como uma construção histórica, produzida em meio a relações de poder e desigualdades sociais. Ao longo do tempo, a escola tanto contribuiu para invisibilizar essas diferenças quanto passou a ser tensionada a reconhecê-las.

Historicamente, a educação brasileira estruturou-se de forma seletiva, excluindo amplos setores da população, especialmente as populações negras, evidenciando que a desigualdade educacional não foi um efeito colateral, mas parte constitutiva de um projeto social. Nesse contexto, a formação continuada emerge como espaço estratégico para a construção de práticas pedagógicas antirracistas, ainda que marcada por contradições. Mais do que um processo técnico, trata-se de um campo de disputas epistêmicas (Santos, 2000), no qual diferentes concepções de conhecimento, cultura e educação entram em confronto.

Este artigo analisa o Programa AFROUNEB, buscando compreender como tais processos formativos repercutem nas práticas pedagógicas e na constituição das subjetividades docentes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A formação docente constitui um campo complexo e multifacetado, atravessado por dimensões epistemológicas, políticas e subjetivas. Longe de se restringir à aquisição de técnicas e conteúdos, a formação de professores/as envolve a constituição de identidades profissionais, a incorporação de valores e a articulação entre saberes teóricos e experienciais (Nóvoa, 1995). Nesse sentido, formar professores/as implica reconhecer que a prática pedagógica é atravessada por trajetórias de vida, pertencimentos sociais e visões de mundo.

No contexto brasileiro, essa discussão adquire contornos específicos quando articulada às relações étnico-raciais. Conforme argumenta Gomes (2012), a questão racial ocupa um lugar estruturante na educação, ainda que historicamente tenha sido marginalizada nos currículos e nos processos formativos. Tal marginalização não é casual, mas resultado de um processo histórico de construção de uma escola orientada por referenciais eurocêntricos, que deslegitimaram saberes e experiências das populações negras.

Essa dinâmica pode ser compreendida à luz do conceito de epistemicídio, proposto por Carneiro (2005), que se refere à destruição ou desvalorização sistemática de formas de conhecimento não hegemônicas. No campo educacional, o epistemicídio manifesta-se na seleção de conteúdos, na organização curricular e nas práticas pedagógicas que privilegiam determinadas matrizes culturais em detrimento de outras. Assim, pensar a formação docente para as relações étnico-raciais implica enfrentar não apenas lacunas de conteúdo, mas as próprias bases epistemológicas que sustentam o currículo escolar.

Nesse sentido, o epistemicídio não opera apenas como um fenômeno histórico, mas como uma prática contemporânea que se atualiza no cotidiano escolar, por meio da seleção de conteúdos, das metodologias de ensino e das formas de avaliação. A escola, ao privilegiar determinados referenciais, contribui para a reprodução de desigualdades cognitivas e simbólicas, reforçando a ideia de que certos grupos produzem conhecimento enquanto outros são apenas objetos de estudo.

Por outro lado, a emergência das políticas de educação para as relações étnico-raciais, especialmente a partir da Lei 10.639/03 evidencia que o currículo é um espaço de disputa. Como destacam as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2004), a inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana não se limita à

ampliação de conteúdos, mas implica a revisão das práticas pedagógicas e das concepções de conhecimento que orientam a educação.

Essa perspectiva aproxima-se das discussões sobre interculturalidade crítica, desenvolvidas por Walsh (2009), que propõe uma abordagem que vá além da simples coexistência de culturas, enfatizando a necessidade de confrontar as hierarquias e desigualdades que estruturam as relações sociais. A interculturalidade, nesse sentido, não é apenas um princípio pedagógico, mas um projeto político que visa à transformação das relações de poder no campo educacional.

Ao articular essas dimensões, a formação continuada de professores/as pode ser compreendida como um espaço privilegiado de mediação entre políticas públicas, produção de conhecimento e práticas pedagógicas. Contudo, como indicam diversos estudos (Gatti; Barreto, 2009), tais processos são frequentemente marcados por contradições, uma vez que se desenvolvem em contextos institucionais atravessados por precariedades estruturais e por culturas escolares resistentes à mudança.

Diante desse contexto, é fundamental considerar o papel da experiência na constituição dos sujeitos docentes. Conforme argumenta Scott (1999), a experiência não é um dado imediato, mas uma construção que participa da produção de identidades e significados. De modo semelhante, Larrosa (2002) destaca que a experiência constitui o lugar da formação do sujeito, sendo atravessada por processos de interpretação e atribuição de sentido.

A formação docente para as relações étnico-raciais deve ser compreendida como um processo que articula dimensões cognitivas, políticas e subjetivas, no qual saberes acadêmicos e experiências de vida se entrecruzam. Trata-se de um campo de disputas epistêmicas, no qual se confrontam diferentes concepções de conhecimento, cultura e educação, revelando que a construção de uma educação antirracista não depende apenas de normativas legais, mas de transformações mais profundas nas formas de pensar e praticar o ensino. No campo das relações étnico-raciais, Gomes (2012) enfatiza a necessidade de centralizar a questão racial nos processos formativos, evidenciando que sua marginalização contribui para a reprodução das desigualdades.

A compreensão da formação docente para as relações étnico-raciais exige também situá-la no interior da história da educação brasileira, marcada por processos de exclusão e hierarquização racial. Desde o período colonial, a escolarização esteve

vinculada a projetos de dominação cultural, não se constituindo como direito universal, mas como privilégio restrito a determinados grupos sociais.

Essa herança histórica ajuda a compreender por que as políticas contemporâneas de educação para as relações étnico-raciais não apenas ampliam direitos, mas tensionam estruturas profundamente enraizadas no campo educacional.

METODOLOGIA

A presente pesquisa insere-se no campo qualitativo, orientando-se por uma perspectiva interpretativa que busca compreender os sentidos atribuídos pelos sujeitos às suas experiências. Para tanto, mobiliza-se a metodologia da história oral de vida, entendida não apenas como técnica de coleta de dados, mas como abordagem que possibilita acessar processos de construção de subjetividades e significados no interior das trajetórias individuais e coletivas. (Alberti, 2006)

Foram analisadas narrativas de seis docentes da educação básica que participaram do Programa AFROUNEB, no município de Santo Antônio de Jesus/BA. A escolha dos/as participantes considerou tanto a participação no programa quanto o envolvimento com práticas pedagógicas relacionadas às relações étnico-raciais, buscando sujeitos que, de alguma forma, tensionavam ou incorporavam essa temática em seus contextos de atuação.

As entrevistas foram realizadas em diferentes espaços, escolas e residências, configurando-se como encontros marcados por relativa proximidade entre pesquisador e interlocutores/as. Tal proximidade favoreceu a construção de narrativas mais densas, nas quais emergiram não apenas relatos de práticas pedagógicas, mas também experiências pessoais, memórias e processos de construção identitária.

Do ponto de vista metodológico, as entrevistas assumiram caráter narrativo, permitindo que os/as docentes organizassem suas falas a partir de suas próprias referências temporais e experiências significativas. Esse procedimento possibilitou o acesso a dimensões que extrapolam a linearidade cronológica, evidenciando a articulação entre trajetórias individuais e contextos socioculturais mais amplos.

Após a realização das entrevistas, procedeu-se à transcrição integral dos depoimentos, respeitando as especificidades da oralidade, seguida de um processo de leitura analítica orientado por categorias previamente definidas como experiência,

cultura, diferença e subjetividade, bem como por categorias emergentes do próprio material empírico.

A análise dos dados foi conduzida a partir de uma perspectiva que articula empiria e teoria, buscando compreender não apenas o que é dito, mas as condições de possibilidade que permitem que determinadas narrativas emergjam. Nesse sentido, as falas dos/as docentes foram interpretadas à luz de referenciais teóricos do campo da educação e das relações étnico-raciais, estabelecendo um diálogo entre experiência vivida e produção acadêmica.

Cabe destacar que a utilização da história oral implica reconhecer o caráter situado e relacional das narrativas, compreendendo que estas não constituem relatos neutros ou transparentes da realidade, mas construções atravessadas por memórias, afetos e contextos específicos. Assim, mais do que buscar uma suposta “verdade” dos fatos, a pesquisa privilegia a análise dos sentidos produzidos pelos sujeitos ao narrar suas experiências.

Por fim, ressalta-se que os/as participantes foram identificados/as por meio de denominações fictícias (Docente A, Docente B, etc.), como forma de preservar suas identidades, ao mesmo tempo em que se buscou manter elementos relevantes de suas trajetórias profissionais, tais como área de atuação e tempo de experiência docente, considerados fundamentais para a análise.

ANÁLISE DOS DADOS

Formação continuada e deslocamentos nas práticas docentes

As narrativas dos/as docentes evidenciam que a participação no Programa AFROUNEB produziu deslocamentos significativos nas práticas pedagógicas, especialmente no que se refere à incorporação das relações étnico-raciais no currículo escolar.

A Docente A (professora de História, 12 anos de atuação) afirma que “antes eu trabalhava a cultura negra só em datas específicas, hoje está no meu planejamento o ano inteiro”. A fala revela a passagem de uma abordagem pontual e comemorativa para uma perspectiva mais integrada e transversal, indicando um reposicionamento no modo de compreender o currículo.

Esse movimento sugere que a formação continuada não se limita à ampliação de conteúdos, mas opera como um processo de reconfiguração das práticas

pedagógicas, tensionando formas tradicionais de organização do ensino. Nesse sentido, a formação atua como dispositivo de deslocamento epistemológico, ao questionar a centralidade de referenciais eurocêntricos na produção do conhecimento escolar.

Tensões, resistências e disputas no cotidiano escolar

Apesar dos avanços apontados, as narrativas indicam que a inserção das relações étnico-raciais no cotidiano escolar é atravessada por tensões e resistências.

O Docente C (professor de Geografia, 15 anos de atuação) relata: “quando comecei a abordar mais essas questões, ouvi que era exagero, que era racismo ao contrário”. Esse tipo de reação evidencia a permanência de discursos que negam o racismo estrutural, conforme discutido por Munanga (2005), e revela que a escola se configura como espaço de disputa simbólica.

Essas resistências não se restringem a posicionamentos individuais, mas refletem uma cultura escolar historicamente constituída, na qual a temática racial foi marginalizada. Assim, a implementação de práticas pedagógicas antirracistas implica enfrentar não apenas lacunas formativas, mas também estruturas institucionais e concepções arraigadas sobre educação.

Os deslocamentos relatados pelos/as docentes podem ser interpretados como movimentos de enfrentamento ao epistemicídio no contexto escolar. Ao incorporar a história e cultura afro-brasileira de forma transversal, os/as professores/as tensionam a lógica de invisibilização que historicamente marcou o currículo. Contudo, como evidenciam as resistências encontradas, tais iniciativas não se dão sem conflito, indicando que o epistemicídio não é apenas uma herança do passado, mas um processo em contínua reprodução.

Assim, a formação continuada assume um papel estratégico ao possibilitar que os/as docentes reconheçam e problematizem essas hierarquias epistemológicas, contribuindo para a construção de práticas pedagógicas que ampliem o reconhecimento de diferentes formas de conhecimento.

Experiência e subjetividade docente

Outro elemento central que emerge das narrativas refere-se à dimensão subjetiva da formação. As experiências de vida dos/as docentes aparecem como fundamentais na constituição de suas práticas pedagógicas.

A Docente D (professora de Pedagogia, 10 anos de atuação) afirma: “eu só fui entender minha própria trajetória como mulher negra depois da formação”. Essa fala evidencia que a formação continuada atua também como espaço de elaboração de experiências pessoais, possibilitando a ressignificação de trajetórias marcadas por processos de racialização.

Nesse sentido, a formação não apenas transmite conteúdos, mas produz sentidos e reconfigura identidades, articulando dimensões cognitivas, afetivas e políticas. Tal perspectiva aproxima-se das reflexões de Scott (1999) e Larrosa (2002), para os quais a experiência constitui elemento central na formação do sujeito.

Formação docente, currículo e disputas históricas

A análise das narrativas ganha maior densidade quando articulada ao percurso histórico da educação brasileira. As dificuldades relatadas pelos/as docentes não se explicam apenas por lacunas individuais de formação, mas por um processo histórico de exclusão que estruturou o próprio campo educacional.

Nesse contexto, a inclusão da temática racial no currículo, impulsionada por políticas como a Lei 10.639/03 deve ser compreendida como resultado de lutas sociais, especialmente do movimento negro, que tensionaram o Estado e produziram novas agendas educacionais. Contudo, como indicam as narrativas, a presença do tema no currículo não garante, por si só, sua efetivação crítica. O desafio reside na forma como ele é incorporado: se como conteúdo pontual ou como eixo estruturante da prática pedagógica.

Assim, a formação continuada aparece como mediação fundamental nesse processo, possibilitando que os/as docentes não apenas incluam o tema, mas o ressignifiquem à luz de suas experiências e contextos de atuação. Desse modo, a formação docente revela-se como espaço estratégico de disputa, no qual se articulam história, currículo e projetos de sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida ao longo deste artigo evidencia que a formação continuada de professores/as para as relações étnico-raciais constitui um espaço complexo e atravessado por disputas, no qual se articulam dimensões pedagógicas, epistemológicas e políticas. Longe de se configurar como um processo linear de aquisição de conteúdos, a formação analisada revela-se como um dispositivo capaz de produzir deslocamentos significativos nas práticas docentes, ainda que marcados por limites e contradições.

Os dados empíricos indicam que a participação no Programa AFROUNEB contribuiu para a ampliação do repertório teórico e metodológico dos/as docentes, favorecendo a incorporação da temática racial de forma mais sistemática no currículo escolar. Esse movimento, no entanto, não se restringe à dimensão técnica da prática pedagógica, mas envolve processos mais profundos de reconfiguração do olhar docente, tensionando concepções tradicionais de conhecimento e ensino.

REFERÊNCIAS

ALBERTI, Verena. **Histórias dentro da História**. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais**. Brasília: MEC, 2004.

BRASIL. **Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003**. Altera a LDB para incluir o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, 2003.

CARNEIRO, Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. 2005. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba Siqueira de Sá. **Professores do Brasil: impasses e desafios**. Brasília: UNESCO, 2009.

GOMES, Nilma Lino. **Educação e relações raciais: refletindo sobre algumas estratégias de atuação**. Brasília: MEC, 2012.

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. **Revista Brasileira de Educação**, Campinas, n. 19, p. 20–28, 2002.

MUNANGA, Kabengele. **Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra**. Petrópolis: Vozes, 2005.

NÓVOA, António. **Os professores e a sua formação**. Lisboa: Dom Quixote, 1995.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência**. São Paulo: Cortez, 2000.

SCOTT, Joan. Experiência. In: SILVA, Alcione Leite da; LAGO, Mara Coelho de Souza; RAMOS, Tânia Regina Oliveira (org.). **Falas de gênero**. Florianópolis: Editora Mulheres, 1999.

WALSH, Catherine. **Interculturalidad crítica y educación intercultural**. Quito: Abya-Yala, 2009.